

DEDICACES

Je dédie ce travail

**A mes parents qui m'ont soutenu et encouragé durant ces années d'études.
Qu'ils trouvent ici le témoignage de ma profonde reconnaissance.**

**A mes frères et ceux qui ont partagé avec moi tous les moments d'émotions
lors de la réalisation de ce travail. Ils m'ont chaleureusement supporté et encouragé
tout au long de mon parcours.**

**A ma famille, mes proches et à ceux qui me donnent de l'amour et de la
vivacité.**

**A tous mes amis qui m'ont toujours encouragé, et à qui je souhaite plus de
succès.**

A tous ceux que j'aime

DIARRA Drissa

**A ma mère Halima Saleh, pour les encouragements, les sacrifices et le soutien
incommensurable auxquels j'ai eu droit et ce depuis toujours ;**

**A mon frère Haffi Hassani et sa femme Anchouroi Ahamada, pour leurs efforts
déployés, sans quoi je n'aurais certainement pas pu en arriver là ;**

**A ma sœur Halda Hassani, pour s'être montrée toujours disponible pour moi tout au
long du parcours qui m'a mené jusqu'ici ; une perle rare ma sœur**

A tous les autres membres de ma famille ;

A tout mon entourage, mes amis et mes camarades et

**A mon colocataire, Aïmane Soidihane, pour sa disponibilité et son aide permanente
apportée tout au long de la rédaction de ce mémoire,**

Je vous dédie ce travail en témoignage de ma profonde reconnaissance.

HALIDI Hassani

REMERCIEMENT

Tout d'abord, ce travail ne serait pas aussi riche et n'aurait pas pu avoir le jour sans l'aide et l'encadrement de Pr Ahmed Ait Chaoui, nous le remercions pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience et sa disponibilité durant la préparation de ce mémoire.

Nous tenons à remercier vivement toute l'administration universitaire en particulier la responsable de la formation Professeure Chigr Fatiha pour son encouragement durant toute la durée de formation.

Nos remerciements s'adressent particulièrement au médecin chef, de la Clinique et Centre d'hémodialyse Jabrane, Pr Ahmed Jawad Jabrane et aussi aux chefs des départements de la clinique, ainsi que tout le personnel pour leurs orientation et accueil sympathique au sein de l'établissement.

Nous exprimons notre reconnaissance à tout le personnel du service technique : Mr Abidaoui Abdel-Aziz, Mr Hassan Hanif, Mr Marwan Form, Mr Amine Boukhari, Mr Nabil Ghighiya, Mr Mustapha Adjaoui (service de radiologie), Mme Aicha Mekkaoui (service de stérilisation) ; pour nous avoir prêté main forte durant ce travail. Nous les remercions infiniment.

Nos remerciements s'adressent à tous nos collègues et amis de filière, mais aussi aux membres du jury qui ont accepté de nous donner leurs points de vue sur notre travail, points de vue qui ne peuvent que nous être bénéfiques.

Sans oublier l'inoubliable Mme Nadia Bouzid pour nous avoir ouvert les portes de son domicile ; aucune expression n'arriverait à la hauteur de ses efforts déployés.

Table des matières

DEDICACES	
REMERCIEMENT	
Liste des figures	
Liste des abréviations	
INTRODUCTION GENERALE	1
PARTIE I : Synthèse Bibliographique	2
I) Généralités à propos du rein	2
1) Anatomie et physiologie du rein	2
2) Histologie du rein	2
3) Fonctions rénales :	3
II) Anomalie de la fonction rénale (insuffisance Rénale)	4
1) Insuffisance rénale aiguë	4
2) Insuffisance rénale chronique	6
III) Troubles nutritionnels et les dysfonctionnements métaboliques	10
1) Causes et conséquences	10
2) Diagnostic	11
IV) Recommandations nutritionnelles chez les patients hémodialysés	12
1) Protéines	12
2) Le sel	13
3) Le potassium	14
4) Le phosphore	14
5) L'eau	15
PARTIE II : Matériel et méthode	16
I) Présentation de la clinique	16
1) L'administration	16
2) La clinique	16
3) Service de dialyse	17
II) Les patients	17
III) Etude du questionnaire	18
1) Objectif	18
2) Type d'étude	18
3) Période d'étude	18
PARTIE III : Résultats et discussion	19
RESULTAS	19
• Paramètres socio-économique:	19

<i>Le genre</i> :	19
<i>L'âge</i> :	19
<i>Le statut matrimonial</i> :	20
<i>Le niveau d'instruction</i> :	20
<i>Le revenu mensuel</i> :	21
<i>Le milieu de résidence</i> :	21
• Recommandation nutritionnelle:	22
<i>Potassium</i> :	22
<i>Sodium</i> :	22
<i>L'urée</i> :	23
<i>Créatinine</i> :	23
<i>Protéine totale</i> :	24
<i>Indice de masse corporelle</i> :	24
• Comportement alimentaire:	25
<i>Nombre de repas</i> :	25
<i>Consommation des fruits et légumes</i> :	25
<i>Consommation de produits laitiers</i> :	25
<i>Hygiène alimentaire</i> :	26
<i>Consommation des viandes, poissons, œufs</i> :	26
• Autre paramètre:	26
<i>Origines de l'IRC</i> :	26
DISCUSSION	27
CONCLUSION	30
BIBLIOGRAPHIE	31
Annexe	32

Liste des figures

Figure 1: Coupe transversale d'un néphron.....	2
Figure 2: Répartition des patients selon le sexe	19
Figure 3: Répartition des patients selon les tranches d'âge	19
Figure 4: Répartition selon la situation matrimoniale des patients	20
Figure 5: Répartition selon les niveaux d'instruction des patients	20
Figure 6: Répartition des patients selon leurs revenus mensuels	21
Figure 7: Milieux de résidence des patients	21
Figure 8: Répartition des patients selon le taux de potassium	22
Figure 9: Répartition des patients selon le taux de sodium.....	22
Figure 10: Taux d'urée chez les patients	23
Figure 11: Répartition des patients selon le taux de créatinine	23
Figure 12: Taux de la protéinémie chez les patients	24
Figure 13: Répartition des patients selon les valeurs de l'IMC	24
Figure 14: Répartition des patients selon le nombre de repas consommés par jour	25
Figure 15: Répartition des patients selon la consommation des fruits et légumes après le repas .	25
Figure 16: Répartition des patients selon la consommation des produits laitiers	25
Figure 17: Répartition selon l'hygiène alimentaire des patients	26
Figure 18: Répartition des patients selon la consommation de viande, poisson et œuf.....	26
Figure 19: Répartition des patients selon l'origine de l'IRC	26

Liste des abréviations

AINS : Anti-inflammatoires non stéroïdiens
DFG : Débit de filtration glomérulaire
DPE : Dénutrition protéino-énergétique
EPO : Erythropoïétine
GR : Globule rouge
HD : Hémodialyse
HTA : Hypertension artérielle
IGF-1 : Insulin-like growth factor
IRA : Insuffisance rénale aiguë
IRC : Insuffisance rénale chronique
IRCT : Insuffisance rénale chronique terminale
MRC : Maladie rénale chronique
NC : Nouveaux cas
nPNA : Normalized protein nitrogen appearance
OMS : Organisation mondiale de la santé
PA : Pression artérielle

INTRODUCTION GENERALE

L'insuffisance rénale chronique est un enjeu majeur de santé publique, il s'agit d'un événement relativement fréquent qu'il est important de diagnostiquer tôt chez les personnes à risque et qui nécessite une prise en charge adaptée selon le stade de gravité et l'âge des patients. Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), l'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) constitue actuellement la 12^{ème} cause de mortalité et la 17^{ème} cause de morbidité dans le monde. D'après cette même organisation, un adulte sur dix souffre d'une affection rénale, soit près de 600 millions de personnes, au niveau mondial. L'OMS prévoit une augmentation de la prévalence de la maladie rénale chronique de 17% dans les 10 ans à venir. (Asserraji M. et al, 2015)

Peu de données existe au Maroc concernant l'épidémiologie de l'IRCT, son incidence, calquée sur les pays maghrébins, est estimée entre 100 et 150 nouveaux cas (nc)/10⁶ d'habitants/an (soit \approx 3000-4500 nc/an), sa prévalence a 167 cas/10⁶ d'habitant (le nombre de patients actuellement hémodialysés \approx 5000). (Asserraji M. et al, 2015)

La nutrition joue un rôle important dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique en prévenant l'accumulation des toxines normalement éliminées par les reins et en réduisant ainsi la charge de travail des reins. Des choix appropriés d'aliments et de liquides peuvent contribuer à retarder le recours à la dialyse.

Le régime alimentaire à suivre en cas d'insuffisance rénale chronique est très complexe et diffère d'une personne à l'autre en fonction du stade de la maladie, des résultats des analyses sanguines, des médicaments, des autres problèmes médicaux et des autres besoins alimentaires. Cependant, la règle commune consiste à réduire le sodium, le potassium et le phosphore et à tenir compte des besoins élevés ou faibles en protéines.

Notre travail a comme objectif d'effectuer l'évaluation nutritionnelle en utilisant une approche épidémiologique chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale chronique en stade terminale, sous hémodialyse à la Clinique et Centre Hémodialyse Jabrane, Béni Mellal, Maroc.

PARTIE I : Synthèse Bibliographique

I) Généralités à propos du rein

1) Anatomie et physiologie du rein

Les reins sont des organes vitaux. Leur rôle est de purifier le sang ; ils éliminent les déchets qui proviennent du fonctionnement de l'organisme et maintiennent l'équilibre chimique du sang, quand les reins ne fonctionnent plus, ces déchets s'accumulent dans le sang et deviennent toxiques.

Les reins exercent ces fonctions par la fabrication de l'urine. Les variations de sa composition, en fonction de la quantité d'urines émises (diurèse) et de l'alimentation peuvent être considérables. Situés de chaque côté de la colonne vertébrale, en partie cachés par les dernières côtes, chacun des 2 reins mesure 12 cm de haut sur 6 cm de large, grossièrement de la taille d'un poing avec une forme de haricot. Chaque rein pèse environ 150 grammes.

Le rein droit est situé en arrière du foie, le rein gauche en arrière du pancréas et du pôle inférieur de la rate, le sang est amené par une artère rénale qui vient de l'aorte abdominale. Après avoir traversé la masse du rein, le sang est évacué par une veine rénale qui va déboucher dans la veine cave inférieure. De chaque rein part un canal excréteur, d'abord large (le bassinet) puis fin (l'uretère : qui va amener dans la vessie l'urine fabriquée par le rein). (Attar O. & Benali S., 2017)

2) Histologie du rein

La Structure interne du rein est organisée en cortex (extérieurement) et médulla (intérieurement). Le Cortex contient la majorité des glomérules, structures vasculaires responsables de la filtration du sang. On compte environ un million de glomérules par rein. La Médulla est composée d'un ensemble de tubules permettant une modification active et passive de la composition en solutés et en eau de l'ultra filtrat (figure 1).

Figure 1: Coupe transversale d'un néphron

Un Néphron est l'unité fonctionnelle de base du rein, comprenant un glomérule et un tubule divisé fonctionnellement et structurellement en plusieurs segments. (Attar O. & Benali S., 2017)

3) Fonctions rénales :

Les reins sont des organes centraux dans la régulation de l'homéostasie où ils assurent plusieurs fonctions :

Ils éliminent les déchets et le liquide en excès recueillis par le sang et transporté par celui-ci dans l'organisme. Des millions de minuscules filtres situés à l'intérieur des reins, appelés glomérules, séparent les déchets de l'eau du sang. Les déchets et le liquide en excès quittent les reins sous forme d'urine. L'urine est stockée dans la vessie jusqu'à ce que celle-ci soit pleine, puis quitte l'organisme par l'urètre.

Les reins maintiennent ces proportions en équilibrant la quantité de liquide qui quitte l'organisme par rapport à la quantité qui y entre. Le liquide est apporté dans notre organisme par les boissons, ainsi que par les aliments à forte teneur en liquide tels que les soupes. Si nous buvons beaucoup, les reins en bonne santé éliminent le liquide en excès et la quantité d'urine est importante. Si nous ne buvons pas beaucoup, les reins conservent ce liquide et nous urinons peu.

Quand les reins ne fonctionnent plus correctement, il devient plus difficile de maintenir cet équilibre. La personne peut alors présenter des symptômes de surcharge liquidienne. Il devient alors nécessaire de surveiller son alimentation et ses apports liquidiens afin de maintenir l'équilibre hydrique.

Les reins fabriquent des hormones telles que la rénine et l'angiotensine. Ces hormones régulent la quantité de sodium et de liquide conservée par l'organisme et la manière dont les vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent. Ce phénomène aide à la régulation de la pression artérielle.

Deux processus de régulation interviennent :

- Quantité d'eau dans l'organisme : si la quantité d'eau présente dans l'organisme est trop importante, la pression artérielle (PA) augmente. Si au contraire, la quantité d'eau est trop faible, la PA chute.
- Largeur des artères : le diamètre des artères évolue constamment. Plus elles sont étroites, plus la PA est élevée. La rénine aide à contrôler les rétrécissements des artères. Souvent les reins défaillants fabriquent trop de rénine ce qui entraîne une Hypertension artérielle (HTA).

Ils produisent également une hormone appelée érythropoïétine (EPO) qui est conduite par le sang vers la moelle osseuse, où elle stimule la production de globules rouges (GR). Ces derniers transportent l'oxygène dans l'organisme.

La diminution de la production d'EPO par les reins malades a pour conséquence une baisse de la fabrication des GR et le développement d'une anémie, responsable d'un état de faiblesse, d'une fatigue, d'une sensation de froid et de difficultés respiratoires.

Les reins entretiennent aussi la solidité des os grâce à la production de l'hormone calcitriol (forme active de la Vitamine D). Celui-ci maintient un taux adapté de calcium et de phosphate dans le sang et dans les os. L'équilibre en calcium et en phosphate est important pour la santé osseuse. Les reins aident également l'organisme à utiliser la vitamine D.

Un dysfonctionnement rénal peut conduire à une production insuffisante de calcitriol. Il en découle un taux anormal de phosphate, de calcium et de vitamine D à l'origine d'une ostéodystrophie rénale. (Attar O. & Benali O., 2017)

II) Anomalie de la fonction rénale (insuffisance Rénale)

Les reins contrôlent l'excrétion des déchets azotés, l'équilibre acido-basique, la balance hydrique, l'homéostasie du calcium et du phosphore, l'érythropoïèse, la PA, l'équilibre électrolytique et ont, dans une certaine mesure, une fonction immune du fait de leur rôle dans la dégradation et l'excrétion de peptides ayant un rôle immunologique. Cependant, toutes ces fonctions sont partagées avec d'autres organes et aucune n'est suffisamment spécifique ou sensible pour détecter une dysfonction rénale.

C'est pourquoi, en pratique clinique, l'évaluation de la fonction rénale est réduite à l'estimation indirecte du débit de filtration glomérulaire (DFG) par la mesure de la créatinine et de l'urée dans le sang. (Jacob L., 2007)

1) Insuffisance rénale aiguë

a) Définition

L'insuffisance rénale aiguë (IRA) désigne un syndrome caractérisé par une diminution rapide (en heure ou en jour) des capacités du rein à éliminer les déchets, à réguler le volume extracellulaire et à maintenir l'homéostasie acido-basique et électrolytique. Cette perte des capacités d'épuration rénale se manifeste cliniquement par l'accumulation des produits finaux du catabolisme azoté (urée et créatinine) qui sont facilement mesurés en pratique courante chez les patients de réanimation. L'urée est le plus dépendant de facteurs extrarénaux (hémorragie

digestive, modification de l'apport azoté, variation du catabolisme protéique), et varie le plus vite. La créatinine est un marqueur plus fiable du DFG, qui est plus souvent utilisé pour caractériser la présence ou l'absence d'IRA. (Jacob L., 2007)

b) Facteurs de risque

Les patients présentant un terrain favorisant sont les personnes âgées, les patients diabétiques, les patients insuffisants hépatiques et cardiaques. Les patients hospitalisés en réanimation pour une cause médicale développent plus fréquemment une IRA, probablement du fait de l'existence d'une pathologie chronique préexistante. La chirurgie est l'une des causes principales d'IRA, d'autant plus s'il s'agit de chirurgie cardiaque ou aortique. (Cornet C. et al., 2010)

Tableau 1: Facteurs de risque d'IRA chez les patients en réanimation (Jacob L., 2007)

Facteurs de risque constitutionnels
Age
Sexe masculin
Comorbidités associées
Diabètes
Insuffisance rénale chronique
Insuffisance cardiaque
Insuffisance hépatique et cirrhose
Facteurs de risque modifiables
Sepsis sévère/choc septique
Choc de quelque étiologie et syndrome de défaillance multiviscérale
Chirurgie vasculaire lourde et chirurgie cardiaque
Hypovolémie
Exposition à des agents néphrotoxiques
Rhabdomyolyse
Hyperpression intra-abdominale/syndrome du compartiment abdominal
Ventilation mécanique et/ou syndrome de détresse respiratoire aiguë
Dysfonction hépatique aiguë

L'IRA est très fréquente. Elle est présente chez près de 25 % des patients hospitalisés et concerne plus de 4 millions de patients en France chaque année. L'IRA survient plus fréquemment chez les patients âgés de plus de 65 ans, présentant des comorbidités, notamment cardiovasculaire, diabète, hépatopathie, maladie rénale préexistante. (Moulin B. & Rieu P., 2020)

c) Diagnostic différentiel entre IRA et IRC

Un certain nombre de critères aident à distinguer le caractère aigu ou chronique d'une insuffisance rénale lorsque la fonction rénale antérieure n'est pas connue. De plus, une IRA peut compliquer une insuffisance rénale (IRC) sous-jacente, par exemple après injection de produits de contraste iodés, prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou prescription d'un médicament néphrotoxique. En faveur du caractère aigu de l'insuffisance rénale, il existe 3 critères :

- **Critères anamnestiques :**
 - Absence d'antécédent connu de maladie rénale,
 - Notion de créatininémie récente normale,
 - Contexte clinique exposant à l'insuffisance rénale aiguë (état de choc, réanimation, hypovolémie efficace, certains médicaments...);
- **Critères morphologiques (à l'échographie) :**
 - Taille des reins normale : > 10 cm à l'échographie ;
- **Critères biologiques :**
 - Absence d'anémie (anémie habituellement normocytaire arégénérative par défaut de production d'EPO au cours de l'IRC),
 - Absence d'hypocalcémie (par carence en vitamine D active). (Moulin B. & Rieu P., 2020)

2) Insuffisance rénale chronique

L'IRCT concerne plus de 50 000 personnes en France, soit près de 1 ‰, dont 60 % sont en dialyse et 40 % ont un greffon rénal fonctionnel. Son incidence est stable, sauf chez les plus de 75 ans chez lesquels elle ne cesse d'augmenter.

Près d'une fois sur deux, l'insuffisance rénale terminale est secondaire à une hypertension artérielle ou à un diabète, principalement de type 2, non insulino-dépendant. (Stengel B. et al., 2007)

a) Définition :

L'insuffisance rénale chronique est définie par la diminution irréversible du DFG qui est le meilleur indicateur du fonctionnement rénal. Elle résulte soit de l'évolution d'une maladie rénale chronique (MRC), soit de la non-récupération après une agression rénale aiguë. (Moulin B. & Rieu P., 2020)

b) Facteurs de risques pour développer une IRC :

Plusieurs études en population générale ont permis d'identifier un certain nombre de facteurs de susceptibilité et d'initiation de la maladie rénale chronique, dont les principaux sont cités ci-dessous (Stengel et al., 2007) :

i) Facteurs de susceptibilité et facteurs d'initiation

- Âge élevé
- Sexe masculin
- Ethnicité
- Niveau de revenu/classe sociale faible
- Antécédents familiaux de maladie rénale chronique
- Diabète
- Hypertension artérielle
- Obésité
- Syndrome métabolique
- Réduction néphronique
- Médicaments néphrotoxiques (AINS, Antibiotiques/antiviraux, Produits de contraste)
- Maladies urologiques (Uropathies obstructives, Infections récurrentes)
- Maladies cardiovasculaires

ii) Facteurs de progression

- Sexe masculin
- Origine africaine
- Réduction néphronique
- Protéinurie
- Pression artérielle élevée
- Glycémie mal contrôlée dans le diabète
- Tabagisme
- Substances néphrotoxiques
- Médicaments
- Métaux lourds, solvants organiques
- Maladies cardiovasculaires

c) Différents stades de l'IRC :

La MRC est définie par une diminution du DFG inférieure à 60 mL/min par 1,73 m² (avec ou sans marqueurs d'atteinte rénale) ou par la présence de marqueurs d'atteinte rénale. La diminution du DFG ou les marqueurs d'atteinte rénale doivent être présents depuis au moins trois mois. (Dussol B., 2011)

Tableau 2 : Les cinq stades de maladie rénale chronique selon la classification américaine de la National Kidney Foundation. (Dussol B., 2011)

Stades	DFG	Description
1	>90mL/min par 1.73m ²	Maladie rénale chronique avec DFG normal ou élevé
2	60<=DFG < 89 mL/min par 1,73 m ²	Maladie rénale chronique avec diminution minimale du DFG
3	30<=DFG > 59 mL/min par 1,73 m ²	Diminution modérée du DFG
4	15<=DFG < 29 mL/min par 1,73 m ²	Diminution sévère du DFG
5	DFG < 15 mL/min par 1,73 m ²	Insuffisance rénale

d) Stade terminal de l'IRC

L'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) est un véritable problème mondial de Santé publique, imposant une lourde prise en charge et un coût élevé. En Tunisie, le coût de la prise en charge des patients dialysés pour l'année 2011 a dépassé les 90 millions de dinars (37000 Euro), soit près de 5% des dépenses globales de santé. Cette situation tend à s'aggraver régulièrement vu la progression de la prévalence de l'IRCT qui a connu une ascension fulgurante ces dernières années. (Chaabouni Y. et al., 2018)

i) Epidémiologie

Selon (Frindy et al., 2016), après une étude portée sur un registre mis en place de 2005 à 2014 et qui relève de la région Rabat, Maroc regroupant 1763 patients, l'âge moyen des patients était de 60 ± 17 ans avec une prédominance des patients âgés de plus de 64 ans (44 %). Les patients de sexe masculin représentaient 51 %. Sur le plan comorbidité, nous avons constaté que le diabète était présent chez 287 patients (15 %). L'HTA était présente chez 164 patients (8,7 %). L'antigène Hbs était positif chez 40 patients (2 %). Parmi nos patients en IRCT, uniquement 881 (46,7 %) ont bénéficié de l'hémodialyse. La médiane de survie de nos patients depuis le diagnostic était de 80 mois avec un IC95 % [71–88]. Les causes les plus pourvoyeuses de l'IRCT : le diabète chez 384 patients (20,6 %), en deuxième lieu l'HTA chez 99 patients (5,3 %), la polykystose rénale chez 95 patients (5,1 %) et ensuite les pyélonéphrites chez 93 patients (4,7 %). (Frindy M. et al., 2016)

D'après toutes ces données, nous pouvons constater dans un premier temps que la maladie touche aussi bien les femmes tout comme les hommes, bien que les patients de sexe masculin dominant légèrement en termes de statistiques. Contrairement au sexe, l'âge de la population nous montre qu'il y'a une prédominance de la classe des vieux patients.

Pour ce qui est de la comorbidité, l'HTA et le diabète dominant avec un pourcentage de 23,7% à eux deux.

On retrouve également ces deux maladies en tête des causes de l'IRCT les plus rencontrées chez les 1763 patients de l'étude avec cette fois-ci un pourcentage de 25,9%.

ii) Traitements

A) Transplantation rénale

Il s'agit d'une intervention chirurgicale visant à remplacer le rein ayant définitivement cessé de fonctionner par le rein "sain" d'un donneur. Certaines personnes sont greffées directement sans avoir recours à la dialyse, d'autres sont greffées après plusieurs années de dialyse ou après un premier rejet de greffe. Elle peut être envisagée pour tous les patients en insuffisance rénale chronique ou en instance de l'être s'ils en expriment la demande et qu'ils ne présentent pas de contre-indications à celle-ci. Le patient doit alors réaliser un bilan de pré-transplantation avant de pouvoir prétendre être inscrit sur une liste d'attente.

B) Dialyse péritonéale

Le péritoine est une membrane naturelle, semi-perméable, permettant des échanges de solutés selon un gradient de concentration d'une part, et de solvant selon un gradient osmotique et de pression hydrostatique d'autre part. Ces échanges permettent d'assurer l'épuration extrarénale et de contribuer au maintien de l'équilibre hydrosodé et acido-basique. Le dialysat est constitué de trois composants essentiels : les électrolytes, un agent osmotique et une substance tampon. (Ryckelynck J. et al., 2005)

C) Hémodialyse

Elle est basée sur les échanges diffusifs et convectifs qui s'effectuent entre le sang du patient et un liquide de dialyse dont la composition est proche de celle du milieu extracellulaire à travers une membrane semi perméable de nature cellulosique ou synthétique. Elle nécessite la mise en place, idéalement plusieurs mois à l'avance d'une fistule artérioveineuse qui va pouvoir délivrer un débit sanguin suffisant. Elle est mise en œuvre grâce à un hémodialyseur à plaques ou à fibres creuses de membrane et de surface variables, des lignes connectant le dialyseur au circuit sanguin et au circuit du dialysat et un générateur dont le rôle principal est de contrôler la fabrication du dialysat à partir d'un concentré et de surveiller les débits, les pressions, les températures et le taux d'ultrafiltration. (Ahamed M. 2006)

III) Troubles nutritionnels et les dysfonctionnements métaboliques

Les troubles nutritionnels et les dysfonctions métaboliques sont nombreux et communs au cours des maladies rénales chroniques. Ils provoquent fréquemment un état de dénutrition, qui s'aggrave conjointement à la dégradation de la fonction rénale pour atteindre une incidence majeure au stade de la dialyse. L'état nutritionnel lors de l'initiation de la dialyse est un élément déterminant de la morbi-mortalité dans l'année qui suit. La mortalité annuelle en dialyse estimée à environ 10 à 15 % est augmentée à 20–30 % en présence d'une dénutrition.

1) Causes et conséquences

La dénutrition protéino-énergétique (DPE) peut résulter d'une carence d'apport nutritionnel dont la cause principale est l'anorexie. L'anorexie est multifactorielle et peut être causée par l'accumulation de toxines urémiques, l'action de cytokines pro-inflammatoires et la modification des réponses hormonales avec notamment une hyperleptinémie. La baisse des apports nutritionnels associée à l'hypercatabolisme induit par l'insulino-résistance, l'inflammation, l'accélération du catabolisme protéique, l'acidose métabolique ou une perte per-dialytique de nutriments, peut engendrer une dénutrition avec une perte de force et de masse musculaire. L'inflammation chronique est fréquente et provoque un hypercatabolisme pouvant conduire à une dégradation des protéines musculaires, une hypoalbuminémie ainsi qu'une perte de masse maigre et de masse grasse. D'autres facteurs peuvent favoriser la dénutrition, comme l'anémie, la résistance à l'hormone de croissance, l'augmentation des hormones cataboliques (cortisol, glucagon, adrénaline) et le défaut d'action de l'insulin-like growth factor (IGF-1). Le risque de dénutrition est amplifié lors d'une hospitalisation du fait de l'hypercatabolisme surajouté (stress, intervention chirurgicale, complications infectieuses, inflammation, périodes de jeûne), ainsi que par l'inactivité physique. Les experts ont isolé 4 grandes causes de DPE dans les MRC :

- L'insuffisance d'apports nutritionnels ;
- L'accumulation des toxines urémiques (anorexigènes) ;
- L'hypercatabolisme (dialyse, infection, pathologies associée...) ;
- L'inflammation chronique

La DPE résulte de l'association de plusieurs de ces causes.

Les conséquences de la DPE sont d'ordres anthropométriques (perte de poids, de masse grasse, de masse maigre), biologiques (hypoalbuminémie, hypopréalalbuminémie, hypocholestérolémie) et fonctionnelles, par une diminution de la force musculaire. (Pasian C., 2016)

2) Diagnostic

Le dépistage de la dénutrition intègre des paramètres biologiques, anthropométriques, de composition corporelle, ainsi que l'estimation des apports nutritionnels.

a) Biologie plasmatique

L'albumine sérique, indicateur de morbi-mortalité, reflète les réserves protéiques viscérales. Elle est influencée par l'inflammation, la rétention hydrosodée, la protéinurie et les perturbations hépatiques. La préalbuminémie (ou transthyrétinémie) a une demi-vie courte de 2 jours et témoigne des apports nutritionnels récents. Il s'agit d'un marqueur biologique de choix pour le suivi de la renutrition (dosage hebdomadaire). (Pasian C., 2016)

b) Composition corporelle

Des études ont montré qu'un IMC supérieur à 23 kg/m² est corrélé à une diminution de la morbi-mortalité dans les MRC. L'effet protecteur entre IMC élevé et survie a été appelé « épidémiologie inverse ». Le poids utilisé pour le calcul de l'IMC doit correspondre au poids normalisé, une hyperhydratation avec prise de poids peut ainsi masquer une dénutrition. La mesure de la composition corporelle par bio-impédancemétrie multifréquence (avec des appareils validés en néphrologie) est fréquemment utilisée pour déterminer la répartition des compartiments hydriques, de la masse maigre et de la masse grasse. Elle complète les données de l'IMC (dépistage d'une masse maigre diminuée malgré un poids dans les normes ou une obésité) et peut être utile pour le suivi nutritionnel (évolution de la composition corporelle au cours de la renutrition). La mesure de force de préhension au niveau de la main et de l'avant-bras, avec un dynamomètre (Handgrip Test) est corrélée à la masse musculaire. Rapidement documentée, elle peut être utilisée en routine. (Pasian C., 2016)

c) Apports nutritionnels

Les échelles analogiques d'appétit (réglettes d'auto-évaluation de l'appétit), simples d'utilisation, peuvent alerter d'une carence d'apport nutritionnel. Les évaluations diététiques sont indispensables pour l'estimation des apports nutritionnels. Des apports protéiques < 0,8 g/kg/jour ou des apports énergétiques < 25 kcal/kg/jour pendant plus de deux mois représentent un risque de dénutrition ou une dénutrition avérée si d'autres critères biologiques et anthropométriques sont associés. Chez les patients hémodialysés, il est recommandé de calculer le normalized Protein nitrogen appearance (nPNA) trimestriellement ou une fois par mois en présence d'une dénutrition. Le nPNA est obtenu d'après les concentrations d'urée sanguine pré et post-dialyse,

le poids du patientes pré et post-dialysé et la durée des séances ; il permet de déduire les apports alimentaires en protéines. Toutefois, il peut être interprété uniquement chez des patients cliniquement stables, en dehors de périodes cataboliques ou anaboliques. Un nPNA < 0,8 g/kg/jour doit faire rechercher une dénutrition. La DPE est courante à ce stade de la maladie, elle doit être diagnostiquée pour permettre des actions nutritionnelles. Outre l'estimation de l'apport protéique par le nPNA et la masse musculaire par la créatininémie pré-dialytique, une urémie basse ou une hypophosphorémie pré-dialytiques doivent également faire évoquer une diminution des apports nutritionnels. (Pasian C., 2016)

IV) Recommandations nutritionnelles chez les patients hémodialysés

Chez l'insuffisant rénal, les toxines ne sont plus filtrées et s'accumulent dans le sang (Rétention d'eau, d'urée, de potassium, de phosphore ...).

Il est donc indispensable d'adapter son alimentation pour limiter l'accumulation de ces toxines.

Cette nouvelle hygiène de vie consiste à :

- Prévenir la dénutrition par une alimentation équilibrée et suffisante.
- Limiter la prise de poids entre chaque dialyse.
- Contrôler l'accumulation des déchets (potassium, urée, phosphore ...).

Les aliments sont constitués de protéines, glucides, lipides, vitamines, sels minéraux et boissons.

Ils sont regroupés en catégories selon les nutriments qu'ils apportent en majorité.

Une alimentation contrôlée peut diminuer la rapidité de dégradation des reins :

- En consommant moins d'aliments riches en protéines que le rein ne peut plus normalement éliminer.
- En contrôlant les apports hydriques et salés afin d'éviter les phénomènes de surcharge responsables d'œdèmes, de défaillance cardiaque et d'un contrôle plus difficile de l'hypertension artérielle.
- En contrôlant la consommation des aliments riches en sels minéraux notamment en potassium, magnésium, phosphores responsables notamment de troubles osseux ou cardiaques. (Attar O. & Benali S., 2017)

1) Protéines

Les protéines sont les éléments de construction et de réparation de l'organisme. Elles sont le principal constituant des muscles, participent à la solidité du squelette et permettent aussi de se défendre contre les infections.

On trouve des protéines dans les aliments suivants : Viandes, poissons, œufs, fromages, lait et produits laitiers, (protéines de bonne qualité)

Les céréales et les légumineuses contiennent également des protéines, mais de moins bonne qualité.

Les protéines utilisées par le corps sont ensuite transformées en un produit appelé « urée ». Il est utile de limiter l'apport en protéines parce que la diminution de la fonction rénale entraîne l'accumulation de déchets dans le sang tels que l'urée. Celle-ci peut engendrer des nausées, une perte d'appétit et surtout un dégoût pour certains aliments tels que la viande, le poisson, les œufs et le fromage.

Pour le patient qui débute une insuffisance rénale, une restriction stricte n'est pas nécessaire. Une ration protidique normale de l'ordre de 1 g par kg/jour est recommandée.

Il faut consommer de la viande, du poisson ou des œufs une fois par jour. Cela n'entraîne aucun trouble, réduit le travail du rein qui se détériore moins vite et reste compatible avec une alimentation variée. A terme, l'apport recommandé baisse à 0.7 ou 0.8 g/kg/j. Privilégier les protéines animales (viande, poisson, œufs) qui apportent davantage de sels minéraux (fer) que les protéines végétales (pain, riz ou légumes secs). (Attar O. & Benalis S., 2017)

2) Le sel

Il est conseillé de ne pas avoir une alimentation trop riche en sel, car cela favorise la rétention d'eau, la formation d'œdèmes et l'hypertension artérielle, ce qui aggrave l'insuffisance rénale.

Pour réduire l'apport en sel il faut :

- Diminuer le sel de cuisson, les bouillons, les sels parfumés tels que les sels de céleri ou d'ail, les sauces du commerce (soja, ketchup...etc.).
- Evitez d'utiliser la salière table.
- Réserver les mets déjà préparés et les conserves pour des occasions exceptionnelles car ils sont très riches en sel. Préférez des aliments nature et/ou surgelés au naturel.
- Choisir les boissons avec soin : certaines eaux minérales sont en effet riches en sel.

Pour pallier l'absence du sel, il est souhaitable de rajouter aux plats les épices tels que le poivre, curry, paprika, muscade, curcuma ; les herbes aromatiques tels que le thym, laurier, basilic, persil, origan, marjolaine, persil, ciboulette ; jus de citron ou l'ail et l'oignon.

Normalement, l'organisme a besoin de 6 à 8 g de sel par jour mais le plus souvent ce sont 12 à 15 g, voire plus, qui sont ingérés. Dans l'insuffisance rénale chronique, il est recommandé de réduire l'apport en sel, à environ 4 g par jour. (Attar O. & Benali S., 2017)

3) Le potassium

Le potassium est un sel minéral indispensable au corps, il joue un rôle dans tout travail musculaire. Ce minéral participe notamment au fonctionnement du muscle cardiaque. Un excès de potassium dans le sang peut donc entraîner des troubles du rythme cardiaque. Les aliments suivants sont à consommer seulement exceptionnellement et en petite quantité, ils sont très riches en potassium :

- **Légumes** : artichauts, bettes, épinards, fenouils, choux.
- **Farineux et légumineuses** : pommes de terre, haricots blancs et rouges, lentilles, soja, céréales complètes.
- **Fruits frais** : avocats, bananes, abricots, kiwi, melon.
- **Fruits secs et oléagineux** : abricots, pruneaux, banane, pistaches, amandes, noix...etc.
- **Divers** : sels « diététiques » ou « sels de remplacement » car ils sont très riches en potassium.

Pour réduire l'apport en potassium, il faut :

- Privilégier les aliments raffinés (ex : pain blanc, riz blanc... etc.).
- Limiter la consommation de pommes de terre à maximum 3 fois par semaine.
- Afin de réduire la teneur en potassium des légumes et des pommes de terre, éplucher-les, couper-les en petits dés et faites-les cuire dans beaucoup d'eau, puis jeter l'eau de cuisson.
- Eviter la cuisson au micro-onde ou à la vapeur.
- Consommer les compotes de fruits sans le jus.

L'élimination par le rein du potassium est suffisante tant que l'insuffisance rénale n'est pas trop sévère mais à condition que l'apport alimentaire en potassium n'excède pas 5 g par jour et que sa teneur dans le sang reste inférieure à 5 m mol/l. (Attar O. & Benali S., 2017)

4) Le phosphore

Le phosphore est un sel minéral présent dans beaucoup d'aliments, principalement ceux riches en protéines. C'est un composant des os et des dents.

En cas d'insuffisance rénale, le phosphore s'accumule dans le sang. Or un excès de phosphore sanguin peut entraîner une fragilisation de l'os, des démangeaisons ou encore une calcification des artères.

Les aliments suivants sont à consommer seulement exceptionnellement et en petite quantité, vu leur richesse en phosphore :

- **Fromages** : Parmesan, Fondue, Raclette et fromages à tartiner.
- **Viande, abats et charcuteries** : caille, oie, foie, pâtés, saucisses.
- **Poissons et crustacés** : saumon fumé, sardines à l'huile, crabe.

5) L'eau

L'eau accumulée en excès dans l'organisme provoque des œdèmes, principalement au niveau des chevilles et pouvant aller jusqu'à l'œdème pulmonaire. Une prise de poids supérieure à 2kgs entre chaque dialyse témoigne de cet excès d'eau. Pour éviter cela, il convient de limiter ses apports en eau. Les boissons doivent être limitées à 500ml + volume en ml de vos urines / jour.

L'alimentation peut être riche en eau, à savoir le lait peut contenir 90% d'eau, fruits et légumes (80 à 98%), yaourts et fromage blanc (80%), petit suisse (70%), pâte, riz et semoule (70%), viande, Poisson et œuf (50 à 70%), fromage (45%) et pain (30%). (Attar O. & Benali S., 2017)

PARTIE II : Matériel et méthode

D) Présentation de la clinique

La Clinique et Centre d'Hémodialyse Jabrane est constituée de deux secteurs, à savoir l'administration et la clinique proprement dite :

1) L'administration

Bâtiment de trois étages avec sous-sol, l'administration comporte le service de prise en charge, le service de facturation, le service de comptabilité, la salle de réunion, la salle de repos pour les médecins, la salle des archives, le vestiaire, l'espace pour les accompagnants, le service de sécurité, l'ensemble alimenté par de l'énergie solaire.

2) La clinique

a) Sous-sol

On y trouve une réception, les urgences, une salle d'attente, un service de radiologie, un bloc opératoire et une salle de réanimation.

b) Rez-de-chaussée

Il est constitué d'un service de réception, d'un service de dialyse et d'une salle de traitement d'eau

c) Etage 1

On y trouve un service de réception, une salle d'attente, un service d'hospitalisation (14 chambres), une infirmerie, un service de dialyse et une salle de traitement d'eau.

d) Etage 2

Le deuxième étage est constitué d'un service de réception et d'un service de maternité.

e) Périphérie

La périphérie est constituée d'une salle de stock général, d'une buanderie, d'une cuisine, d'une salle de repos, d'un service de stérilisation, d'une salle de traitement des déchets, d'un service technique, d'une station d'oxygène, d'une station vide et d'une station d'air comprimé.

3) Service de dialyse

Principalement, le service d'hémodialyse peut être divisé en deux sous-titres.

a) Salle de traitement d'eau

La bonne qualité de l'eau qui arrive à la salle de dialyse est essentielle pour la sécurité des patients. L'eau qui arrive aux services de dialyse est la même utilisée dans toutes les habitations. Elle doit donc subir un traitement spécial et compliqué avant d'arriver aux générateurs d'hémodialyse.

Dans la salle de traitement d'eau, l'eau passe par plusieurs étapes, parmi lesquelles un filtre (dans le cas de la Clinique Jabrane, des filtres à sable), un adoucissement à l'aide d'un adoucisseur garni de résine qui est chargée de Na^+ , une déchloration avec un déchlorateur qui sert à éliminer le chlore et les endotoxines, et enfin une osmose inverse qui se fait à base d'une pression artificielle.

b) Machine de dialyse

L'hémodialyse consiste en l'épuration du sang grâce à un circuit extracorporel, circuit dans lequel on injecte un anticoagulant, dans le cas de la Clinique Jabrane, l'héparine. Le générateur d'hémodialyse est ainsi une machine qui permet d'extraire, d'épurer et de réinjecter automatiquement le sang. La machine, qu'on peut également appeler générateur d'hémodialyse, produit à partir de l'eau osmosée, d'un acide et du bicarbonate, un liquide stérile (le dialysat) qui a presque la même composition que le plasma. Entre les deux liquides, le dialysat et le sang, il y a échange d'électrolytes grâce au rein artificiel qu'on appelle également dialyseur: les déchets passent du sang vers le dialysat et des molécules indispensables passent du dialysat vers le sang. Par la suite, le sang est débarrassé de ses déchets tandis que le dialysat est, au contraire, chargé de déchets. Le sang revient dans le corps et le dialysat chargé de déchets est jeté.

II) Les patients

Cette étude porte sur des patients des deux sexes et chez qui, une IRC en phase finale a été diagnostiquée et qui sont traités par hémodialyse à la clinique multidisciplinaire Jabrane, à raison de douze heures par semaine réparties en trois séances.

Au total, 30 patients ont été retenus aléatoirement pour cette étude.

III) Etude du questionnaire

1) Objectif

L'objectif de cette étude consiste à évaluer l'équilibre nutritionnel dans la population d'hémodialisés chroniques décrite précédemment.

2) Type d'étude

Cette étude est de type transversal.

3) Période d'étude

Cette étude s'est déroulée du 28 avril 2022 au 3 juin 2022.

Quelques valeurs qui vont servir sur les résultats et discussion

Etat nutritionnel en fonction de l'indice de masse corporelle

IMC (kg/m ²)	Interprétation (selon l'OMS)
Inferieur à 16	Anorexie ou dénutrition
Entre 16 et 18.5	Maigre
Entre 18.5 et 25	Corpulence normale
Entre 25 et 30	Surpoids
Entre 30 et 35	Obésité modérée (Classe 1)
Entre 35 et 40	Obésité élevée (Classe 2)
Supérieur à 40	Obésité morbide ou massive

Valeurs normales des paramètres biologiques

Paramètres biologiques	Valeurs normales
Urée plasmatique g/l	0,1 – 0,5
Albuminémie g/l	35 - 52
Glycémie à jeun g/l	0,7 – 1,10
Protéidmie mol/l	65 - 85
Kaliémie mol/l	3,4 - 4,5
Natrémie g/l	135 - 145
Créatininémie g/l	5 - 9

PARTIE III : Résultats et discussion

RESULTAS

✚ Paramètres socio-économique:

L'genre :

Dans notre étude ; sur un échantillon de 30 patients, 17 sont des hommes soit une prédominance masculine de 57% et donc 43% sont de sexe féminin, soit 13 patientes.

Figure 2: Répartition des patients selon le sexe

L'âge :

L'âge moyen de nos patients est de 55,4 avec plus ou moins un écart de 13,51 et des extrêmes allant de 25 à 86. 46,67% de l'échantillon, soit 14 patients, ont un âge supérieur à 61 ans.

Figure 3: Répartition des patients selon les tranches d'âge

Le statut matrimonial :

La situation matrimoniale dominante dans notre échantillon est celle des mariées avec un pourcentage de 73,33. Par contre celle présentée par les veufs et les célibataires sont minoritaires, avec un pourcentage de 6,67.

Figure 4: Répartition selon la situation matrimoniale des patients

Le niveau d'instruction :

La population non scolarisée présente le pourcentage le plus élevé soit 33% (10 patients) et le niveau universitaire représente 20% (6 patients).

Figure 5: Répartition selon les niveaux d'instruction des patients

Le revenu mensuel :

36.67%, soit 11 patients sur 30 ont des revenus mensuels au dessous de 1000Dh, 6 entre 1000 et 2000, 4 entre 2000 et 3000, 1 seul entre 3000 et 5000 et 8 ont des revenus mensuels dépassant les 5000Dh.

Figure 6: Répartition des patients selon leurs revenus mensuels

Le milieu de résidence :

Dans notre échantillon, les patients résident dans la campagne présentent le pourcentage le plus élevé 56,9% soit un nombre total de 18 patients.

Figure 7: Milieux de résidence des patients

Recommandation nutritionnelle:

Potassium :

23,33% soit 7 patients ont un taux normal de potassium (entre 3.4 et 4.5 mol/l) alors que 70% ont une hyperkaliémie et 6,67% ont une hypokaliémie.

Figure 8: Répartition des patients selon le taux de potassium

Sodium :

60% de nos patients ont une natrémie normale alors que 40% des patients ont une hyponatrémie.

Figure 9: Répartition des patients selon le taux de sodium

L'urée :

97% des patients ont une urémie inférieure à la normale et seulement 3% ont un taux normal

Figure 10: Taux d'urée chez les patients

Créatinine :

56% soit 17 patients ont un taux normal de créatinine (entre 5 et 9). 40% ont un hyper-créatininémie alors que 3,33% ont seulement un hypo-créatininémie.

Figure 11: Répartition des patients selon le taux de créatinine

Protéine totale :

Dans notre échantillon, 83,33% présente un taux de protéines totales normales alors que 13,33% ont une hypoprotéinémie et seulement 3,33% ont une hypoprotéinémie.

Figure 12: Taux de la protéinémie chez les patients

Indice de masse corporelle :

56.7%, soit 17 de nos patients ont une corpulence normale, un IMC compris entre 18.5 et 25. 20% sont en insuffisance pondérale, soit un IMC compris entre 16 et 18.5. On a également 5 de nos 30 patients, soit 16.7%, qui sont en surpoids. Seulement 2 patients sont obèses avec un IMC supérieur à 30.

Figure 13: Répartition des patients selon les valeurs de l'IMC

Comportement alimentaire:

Nombre de repas :

La plupart de nos patients consomme 3 repas par jour, 57% soit un total de 17 patients. Suivi de 30% (soit 9 patients) de l'échantillon qui prennent 4 repas par jour, 2 patients mangent 2 repas par jour et seulement un patient ne prend qu'un repas par jour.

Figure 14: Répartition des patients selon le nombre de repas consommés par jour

Consommation des fruits et légumes :

Concernant les fruits et les légumes, les résultats montrent que 30% de nos patients en consomment fréquemment suivi de 43% (soit 13 patients) qui les consomment de temps en temps. Seulement 27% (soit 8 patients) de notre échantillon ne consomment pas du tout les fruits et légumes.

Figure 15: Répartition des patients selon la consommation des fruits et légumes après le repas

Consommation de produits laitiers :

La figure 16 montre que 67% (soit 20 individus) de la population d'étude consomment des produits laitiers et 33% soit (10 individus) n'en consomment pas.

Figure 16: Répartition des patients selon la consommation des produits laitiers

Hygiène alimentaire :

Dans notre échantillon, 77% (23 patients) affirment avoir changé le régime alimentaire après avoir débuté la dialyse. Seulement 23% (soit 7 patients) continuent avec le même régime qu'avant le début de la dialyse.

Figure 17: Répartition selon l'hygiène alimentaire des patients

Consommation des viandes, poissons, œufs :

D'après le questionnaire on a constaté que 50% (soit 15 patients) de notre échantillon consomment de la viande, du poisson, des œufs. 47% (soit 14 patients) en consomment parfois et seulement 3% (soit 1 patient) n'en consomme pas.

Figure 18: Répartition des patients selon la consommation de viande, poisson et œuf

Autre paramètre:

Origines de l'IRC :

L'HTA est l'origine la plus rencontrée dans notre étude avec 43%, soit 13 patients.

Figure 19: Répartition des patients selon l'origine de l'IRC

DISCUSSION

L'incidence et la prévalence de l'insuffisance rénale chronique (IRC) terminale sont en augmentation du fait du vieillissement de la population, des polyopathologies, de l'hypertension artérielle et du diabète de type 2.

On remarque dans notre étude une prédominance du sexe masculin avec 57% d'hommes et 43% de femmes, les hommes sont en effet nombreux par rapport aux femmes parmi les 30 patients aléatoirement choisis pour répondre au questionnaire. Pour confirmer cette prédominance, on peut s'appuyer sur l'étude faite, selon (Attar O & Benali S, 2017), avec une population de 113 personnes dont les hommes représentent la plus grande fraction (62 hommes), soit 54,86%.

Pour ce qui concerne l'âge, on a en une prédominance des patients dont l'âge dépasse les 60ans. Presque la moitié des patients de notre étude sont âgés de plus de 60ans.

Seuls 20% des patients ont atteint le niveau d'études universitaires et 13% le lycée, on se rend compte que la plus grande part de nos patients est moins instruite et donc susceptible d'être moins avertie et moins disciplinée. Si on s'appuie sur la même étude que précédemment, (Attar O & Benali S, 2017), étude faite auprès de 113 malades, seuls 20,34% de cette population ont atteint le niveau universitaire et 39,82% se sont arrêtés au lycée.

43% des patients de notre étude ont pour origine de l'insuffisance rénale, une hypertension artérielle. Cette dernière est responsable d'une augmentation du débit sanguin glomérulaire et de la pression intra glomérulaire à l'origine d'une hyperfiltration glomérulaire. (Mazouz K, 2015)

L'indice de masse corporelle est largement utilisé comme marqueur de l'équilibre nutritionnel. Le pronostic cardiovasculaire est bien corrélé au niveau de l'IMC : ainsi toute diminution d'une unité de l'IMC s'accompagne de 6% de risque de mortalité cardiovasculaire. (Fung F et al., 2002)

Dans notre étude, le groupe dominant c'est le groupe des patients ayant une corpulence normale, soit avec un IMC compris entre 18.5 et 25.

Il est recommandé chez les patients hémodialysés de maintenir un IMC supérieur à 23. L'IMC constitue un moyen d'évaluation de l'état nutritionnel, tout comme tant d'autres paramètres biologiques, comme l'albumine, la natrémie, la kaliémie, l'urémie, ainsi que la glycémie.

Dans notre étude, 70% de nos patients souffrent d'une hyperkaliémie. Le potassium ne pose habituellement pas de problème tant que la diurèse est conservée. Cette prédominance du taux anormal de potassium s'explique par le fait que la plupart de nos patients consomme des fruits et des légumes, produits qui sont très riches en potassium. Bien que la quantité ingérée ne soit pas très importante, il faut noter qu'au stade de l'IRCT la diurèse chute complètement et donc il y a accumulation du potassium. Le potassium participe notamment au fonctionnement du muscle cardiaque, son excès dans le sang peut donc entraîner des arythmies.

Lorsque le patient arrive au stade de l'hémodialyse, il ne doit plus suivre de restriction protéique mais au contraire suivre un régime hyperprotidique avec des apports d'au moins 1,1g/kg par jour. En effet, à ce stade, le patient est fréquemment dénutri et s'alimente peu en raison d'une anorexie ; de plus, il existe des pertes d'acides aminés au cours de l'hémodialyse et la séance elle-même constitue un facteur de catabolisme. L'alimentation des patients durant la séance d'hémodialyse est préconisée car elle permet de compenser ce catabolisme. (Lebrun G. et al., 2011)

Certains aliments d'origine animale sont bénéfiques pour les patients mais malheureusement ils sont généralement très riches en phosphore qui est un minéral comme le calcium ou le potassium. Normalement éliminé par le rein, chez le patient dialysé, il s'accumule dans le sang. Il favorise la calcification des vaisseaux. Une alimentation trop riche en phosphore conduit à une hyperphosphorémie malgré l'épuration en dialyse. La limitation de l'apport du phosphore alimentaire est très difficilement réalisable, du fait de sa présence dans beaucoup d'aliments. Les aliments les plus riches en phosphore sont les abats, les viandes, les volailles, les poissons, les œufs, laits et produits laitiers. (Attar O. & Benali S., 2017)

Quarante pourcent de nos patients souffrent d'une hyponatrémie. L'hyponatrémie désigne la diminution de la concentration de sodium dans le sang. Elle correspond à un état d'hyperhydratation des cellules. Normalement, elle est comprise entre 135 à 145 mmol/l. En cas d'hyponatrémie, elle est inférieure à 135 mmol/l. Elle peut être la conséquence d'un apport excessif d'eau par rapport au sodium (sel) ou d'un excès de perte de sel par rapport à l'élimination en eau.

La créatinine résulte de la dégradation des protéines par l'organisme. C'est un déchet métabolique normal produit par l'utilisation de la créatine par les muscles. Cette dernière est synthétisée par le foie et stockée dans les muscles où elle joue un rôle dans la production d'énergie. La créatine reflète la masse musculaire et les apports protéiques chez les patients dont la fonction rénale résiduelle est absente ou négligeable. Un taux inférieur à 0,1 g/l avant la

séance de dialyse peut être considéré comme un marqueur de malnutrition. Sa concentration est inversement corrélée à la mortalité tant en hémodialyse qu'en dialyse péritonéale. Lorsque la créatinine sanguine est normale ou basse, la qualité de dialyse est bonne.

Chez les patients hémodialysés, le taux de créatinine varie en fonction du temps écoulé depuis la dernière dialyse (plus ce temps est important, plus il augmente). Dans notre étude, 56,67% de nos patients ont un taux de créatinine normal, entre 5 et 9 g/l. 3,33% en ont un taux inférieur à la normale, c'est-à-dire inférieur à 5 g/l, ce qui est propice. Par contre, on a 40% de nos patients qui ont un taux de créatinine qui va au-delà de la normale, soit supérieur à 9 g/l, ce qui n'est pourtant pas alarmant, comme on vient de le dire précédemment, le taux de créatinine varie en fonction du temps écoulé depuis la dernière séance de dialyse. Ce qui peut bien signifier que le taux de créatinine de ces patients en question venait d'être mesuré.

Dans notre étude 97% des patients ont un taux d'urée inférieur à la normale (urémie <2,5 mmol/l) et seulement 3% ont une valeur normale (comprise entre 2,5 – 7,5 mmol/l). La concentration d'urée pré dialytique peut être considérée plus comme un index de malnutrition que comme un critère de dialyse adéquate. Le taux de catabolisme protidique (nPCR) est un bon reflet de l'état nutritionnel. Mais tout calcul de la génération de l'urée n'est valable qu'en cas de situation clinique stable. Tout évènement catabolique induisant une protéolyse augmente la production d'urée. Il est calculé à partir de l'urée sanguine pré et post dialytique et de son espace de dilution. Un taux de nPCR ≤ 1 g/kg/j est considéré comme un indice de malnutrition ; il est associé à une morbidité et une mortalité accrue.

CONCLUSION

La maladie chronique rénale (MRC) inclut des situations cliniques très variées. L'objectif de la prise en charge nutritionnelle diffère en fonction de son stade et d'un éventuel traitement par dialyse : schématiquement, au stade pré-dialytique, l'enjeu est de ralentir la progression de l'insuffisance rénale par un régime hypo-protidique ; au stade de la dialyse, il est de prévenir ou de traiter la dénutrition, élément cardinal du pronostic. Aux stades pré-dialytiques, le suivi diététique et la surveillance de l'état nutritionnel doivent prévenir et dépister la survenue d'une dénutrition. Chez les patients dialysés, une dénutrition sévère, présente chez 25 % d'entre eux, met en jeu le pronostic vital et rend nécessaire une prise en charge nutritionnelle. Le suivi diététique, les compléments nutritionnels oraux et la nutrition parentérale per-dialytique sont capables d'améliorer l'état nutritionnel et de réduire la morbidité et la mortalité.

Chez les patients dialysés, une bonne alimentation bien variée s'impose. Le médecin, l'infirmier, le diététicien, l'assistant social et le malade lui-même sont tous sollicités afin de détecter les déséquilibres nutritionnels, si déséquilibres il y'a, et apporter des solutions bien adaptées à chaque situation.

BIBLIOGRAPHIE

- Ahamed Mohamed Ahamed, (2006). *Thème : Problematique De La Prise En Charge Des Insuffisants Renaux Chroniques En Dialyse a L'Hopital Du Point G En 2005 Faculté de Medecine de Pharmacie et d'Odontodtomztologies.*
- Asserraji, M., Maoujoud, O., Belarbi, M., & Oualim, Z. (2015). Profil épidémiologique de l'insuffisance rénale terminale à l'hôpital Militaire de Rabt, Maroc. *Pan African Medical Journal*, 8688, 1–5. <https://doi.org/10.11604/pamj.2015.20.439.3352>
- Attar, O., & Benali, S. (2017). *Thème : Enquête rétrospective sur le régime alimentaire des hémodialysés.* Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem.
- Chaabouni, Y., Yaich, S., Khedhiri, A., Zayen, M. A., Kharrat, M., Kammoun, K., & Jarraya, F. (2018). Profil épidémiologique de l'insuffisance rénale chronique terminale dans la région de Sfax. *Pan African Medical Journal*, 8688, 1–9. <https://doi.org/10.11604/pamj.2018.29.64.12159>
- Cornet, C., Lossier, M.-R., & Jacob, L. (2010). Insuffisance rénale aiguë. *Médecine d'urgence*, 17(3), 1–10. [https://doi.org/10.1016/s1959-5182\(10\)45566-x](https://doi.org/10.1016/s1959-5182(10)45566-x)
- Dussoï, B. (2011). Différents stades de l'insuffisance rénale chronique : recommandations. *Immuno-Analyse et Biologie Spécialisée - Journals | Elsevier Masson*, 26, 55–59. <https://doi.org/10.1016/j.immbio.2010.12.003>
- Frindy, M., Lahlou, L., Saadi, A., & Razine, R. (2016). La prévalence et les facteurs associés à la dépression et à l'anxiété chez les patients ayant eu un infarctus du myocarde, Tunis, Tunisie Évaluation de l'impact d'une campagne grand public de sensibilisation à l'appel au 15 en cas d'AVC Progra. *Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique*, 64, S229. <https://doi.org/10.1016/j.respe.2016.06.232>
- Fung, F., Sherrard, D. J., Gillen, D. L., Wong, C., Kestenbaum, B., Seliger, S., Ball, A., & Stehman-breen, C. (2002). *Increased Risk for Cardiovascular Mortality Among Malnourished End-Stage Renal Disease Patients*. 40(2), 307–314. <https://doi.org/10.1053/ajkd.2002.34509>
- Jacob, L. (2007). *L'insuffisance rénale aiguë* (Springer).
- Lebrun, G., Jaubert, D., El Mekaoui, F., Rodde, G., Falgas, C., & Brunet, P. (2011). Diététique de l'insuffisant rénal chronique. *Progres En Urologie*, 21(11), 793–797. <https://doi.org/10.1016/j.puro.2011.07.004>
- Mazouz, K. (2015). *Insuffisance rénale chronique : connaissances et perception par les médecins généralistes de la délégation de Marrakech.* Université Cadi Ayyade Marrakech.
- Mircera, S., Levasseur, C., Drouineau, O., Roca, F., Bessin, C., Godin, M., & Chassagne, P. (2012). *Insuffisance rénale chronique terminale du sujet âgé. Impact des caractéristiques fonctionnelles gériatriques sur l'initiation d'une épuration extrarénale Cinétique réticulocytaire comparée de trois agents stimulants de l'érythropoïèse Groupe de su.* 8, 261–262.
- MOULIN, B., & RIEU, P. (2020). *Néphrologie 9ème édition* (ellipses). Collège Universitaire des enseignants de néphrologie. <http://cuen.fr/umvf>
- Pasian, C. (2016). Dénutrition au cours des maladies rénales chroniques : techniques de renutrition et pratique de la nutrition artificielle. *Néphrologie & Thérapeutique - Journal | Elsevier Masson*, 886, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.nephro.2016.03.008>
- Ryckelynck, J. P., Lobbedez, T., & De Ligny, B. H. (2005). Peritoneal dialysis. *Néphrologie et Thérapeutique - Journal | Elsevier Masson*, 1(4), 252–263. <https://doi.org/10.1016/j.nephro.2005.06.009>
- Stengel, B., Couchoud, C., Helmer, C., Loos-Ayav, C., & Kessler, M. (2007). Épidémiologie de l'insuffisance rénale chronique en France. *Presse Medicale*, 36(12 II), 1811–1821. <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2007.04.039>

- Entre 10 et 25ans*
- Entre 25 et 40ans*
- +40*

9. Quand avez-vous reçu des informations concernant l'alimentation de la part d'un professionnel de la santé

- Avant d'avoir commencé les séances d'hémodialyse*
- Après avoir commencé les séances d'hémodialyse*
- Jamais*

10. Quel était en général votre régime alimentaire avant de commencer l'hémodialyse ?

- Alimentation à base d'aliments d'origine animale*
- Alimentation à base d'aliments d'origine végétale*
- Alimentation à base d'aliments d'origine animale et d'origine végétale*

11. Après avoir commencé les séances d'hémodialyse, avez-vous modifié votre régime alimentaire ?

- Oui*
- Non*

12. Quelles informations sur l'alimentation avez-vous reçues après avoir commencé l'hémodialyse ?

- Une liste d'aliments à favoriser/à limiter*
- Une liste d'aliments autorisés/interdits*
- Des conseils sur la manière de réintroduire les aliments dans votre alimentation*
- Des recettes*
- Autre*

13. Combien de repas prenez-vous chaque jour ?

- 1 repas*
- 2 repas*
- 3 repas*
- Plus*

14. Mangez-vous des fruits et des légumes à chaque repas ?

- Oui*
- Non*
- Parfois*

15. Quelle quantité d'eau buvez-vous par jour ?

16. Mangez-vous de la viande, du poisson ou des œufs chaque jour ?

- Oui*
- Non*
- Parfois*

17. Mangez-vous des sucreries ?

- Oui*
- Non*
- Parfois*

18. Y a-t-il des aliments que vous évitez de manger pour des raisons de santé ?

- Oui*
- Non*

19. Mangez-vous des produits laitiers

- Oui* *non* *parfois*